

MADANIYAT RAHBARINING PSIXOLOGIK PORTRETI

Abdullayeva Risolat Eshonqul qizi

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi II-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Jumayeva Guljahon O'ralovna

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada madaniy rahbarning psixologik portreti ochib berilgan bo'lib, unda uning faoliyatining ijtimoiy ma'nosi, davlat va xalq hayotidagi missiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlari va natijada madaniy motivatsiya tushunchasi aks ettirilgan. Ta'lim, kasbiy madaniyat, shuningdek, maqsadlar, vazifalar, majburiyatlarda nazarda tutilgan barcha aniq harakatlarni mukammal sifat bilan bajarish qobiliyati. Uning ishining ana shu xususiyatlari uning shaxsi va kasbiy mahoratiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi, psixologik portretining asosini tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: menejer, menejment, ta'lim, kasbiy madaniyat, kasbiy o'ziga xoslik, zamonaviy menejer

Boshqaruv ta'limi jamiyatning boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan tomonlariga alohida e'tibor, qiziqish va munosabatni anglatadi. Ular professionallikka juda qiziqadi, u ularni boshqalarga qaraganda yaxshiroq tushunadi, ma'nosini va yaxshilash yo'llarini tushunadi. Shu asosda jamiyat va hattoki insoniyat hayotiga daxldorlik, inson hayoti va kasbiy faoliyatini, uning muammolarini chuqurroq anglash hissi paydo bo'ladi. Odamlar va hukumatning o'z hayotini yaxshilashga qaratilgan umumiy sa'y-harakatlari o'rtasida bog'liqlik mavjud: shish paydo bo'lishi kerakligini tushunish; nazoratni amalga oshirish va odamlarga, jamiyatga, tabiatga, kelajak avlodlarga zarar etkazmaslik. Atrof-muhitning ifloslanishi, sifatsiz mahsulotlar va iste'molchilarning firibgarligiga chin dildan hamdard bo'ladigan menejer bo'lishi dargumon. Menejering ishi uning yuqori va har tomonlama tayyorgarligini talab qiladi. U yuqori boshqaruv, boshlang'ich yoki o'rta va qo'shimcha ta'limga asoslangan. Bu menejer rahbarligida ishlab chiqarishning boshqa sohalari bilan birlashtirilganda samaraliroq bo'ladi. Shuning uchun, hech bo'lmaganda, maxsus kurslarda qatnashish uchun sizda boshqaruv sertifikatini yoki diplom bo'lishi kerak.

Ta'lim - bu murakkab umumiy ilmiy va maxsus, nazariy va amaliy, fundamental va amaliy, keng va o'ziga xos bilimlar, qarashlar, tushunchalar, e'tiqodlar, shuningdek intellektual qobiliyatlar tizimi bo'lib, u quyidagilarga imkon beradi: 1) o'z kasbining ma'nosini to'g'ri tushunish. zamonaviy ijtimoiy va ilmiy pozitsiyalar bo'yicha davlatlarning ijtimoiy hayoti va faoliyati tizimidagi soha; 2) ijtimoiy va kasbiy talablar, munosabatlar, bog'liqliklar, uning barcha tarkibiy qismlari (maqsadlari, vazifalari, istiqbollari, tendentsiyalari, holatlar, qarorlar, harakatlar, usullar, natijalar va boshqalar) samaradorligi mezonlarini mustaqil ravishda baholay olishi. Inson aqli dunyodagi eng baland cho'qqi, deb bejiz aytishmagan. Kasb-hunar ta'limi mutaxassisning ijtimoiy, kasbiy kamoloti, aql-zakovati, kasbiy madaniyati va ma'naviyatiga muhim hissa qo'shadi. U bilimli mutaxassisning muhim intellektual sifatini - tizimdan tashqarida kasbiy fikrlashni shakllantiradi. Bu insonning muayyan vaziyatlarda nafaqat o'ziga xos xususiyatlari va bir lahzali aks ettirish, balki faoliyat va hayotdagi o'rnini hisobga olgan holda o'zini tutish yo'nalishi va usulini tanlash qobiliyati va odatidir. Hech kim, hatto xususiy tadbirkorlikning eng ashaddiy raqibi ham menejerlar o'zlariga yoqadigan narsa

tufayli mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yadilar, deb aytishga jur'at eta olmaydi. Ko'pincha jamiyat oldidagi mas'uliyat foyda uchun qurbon qilinadi va bu madaniyatsiz boshqaruv va ta'limning ko'rsatkichidir. Rahbar shaxsining tarbiyasi va rivojlanishi uning faoliyatining ijtimoiy ma'nosini, davlat va xalq hayotidagi missiyasini, ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarini va natijada madaniy motivatsiyani tushunishda namoyon bo'ladi : yo'naltirilgan va rivojlanayotgan . iqtisodiyot;

- boshqaruvga qo'yiladigan xususiyat va talablarni tushunish, uning ijobiy va balki, unchalik yoqimli emas tomonlarini bilish, lekin uni sevishi, o'z kasbi bilan g'ururlanishi, mehnat qilishiga to'sqinlik qilmasligi;

bozorni boshqarish , mahalliy va xalqaro tajriba kabi menejment fani sohasida chuqur bilim ;

- yo'nalishni, barcha boshqaruv vazifalarini va ishning nozik tomonlarini tushunish qobiliyatiga asoslangan boshqaruvning muayyan sohasiga e'tibor qaratish;

- boshqaruv harakatlarining ruhiy regulyatori bo'lgan individual boshqaruvning ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan konsepsiyasining mavjudligi;

- maqsad, vazifalar, majburiyatlarda nazarda tutilgan barcha aniq harakatlarni benuqson sifatda bajarish qobiliyati;

- tashkilot boshqaruvining barcha jihatlari bo'yicha tashkiliy tartibni batafsil tushunish, boshqarish va saqlash qobiliyati;

- vaziyatni o'rganish va baholash, vaziyatga oid qarorlarni tayyorlash, qabul qilish va amalga oshirishning o'ziga xos ilmiy usullari;

- o'zini, o'z faoliyati va erishilgan natijalarini to'g'ri baholay olish, shuningdek, o'z ishini tizimli va ilmiy tashkil etish, malakasini oshirish qobiliyati;

- menejerlar jamoasida muvaffaqiyatli ishlash qobiliyati;

- boshqaruvning iqtisodiy va ijtimoiy tarkibiy qismlari haqida aniq tushunchaga ega bo'lish, ularning vazifalar va muammolar o'rtasidagi muvozanatni topa olish qobiliyati;

- raqobat va qarama-qarshilik muhitida raqobatchilardan ustunlik;

Kasbiy madaniyat (kasbiy ma'naviyat) - boshqaruvning barcha umuminsoniy, ijtimoiy, axloqiy, huquqiy jihatlarini hisobga olgan holda talablarni bajarishga tayyorlik. Bu eng yuqori standartlar, axloq va qonunlarga muvofiq bilim va kasbiy ishni rivojlantirish qobiliyatidir.

Bunday ishga o'rganib qolgan, unga so'zsiz ergashishi kerak bo'lgan, boshqa chorasi yo'q rahbar chindan ham o'sib ketdi. Kasbiy o'z-o'zini anglash (kasbiy o'zini o'zi anglash, professional o'zini tavsiflash) - shaxsiy ma'noni anglash - kasbdagi o'zim: men uchun kasb, men qanday professional bo'lishni xohlayman, qanday professional bo'laman, qanday professional (O'ylaymanki), boshqalar meni bilishadi. Bu o'zingizni professional sifatida baholash haqida. Boshqaruv shaxsi va kasbiy mahoratining mavjud modellarini baholar ekan, shuni ta'kidlash kerakki, ijtimoiy xususiyatlar maqomini oshirish, jamiyat hayotining pulsatsiyasini his qilish qobiliyati va maksimal foyda olish istagi mamlakatning ijtimoiy muammolarini hal qilishda har tomonlama yordam berish bilan uyg'unlashishi kerak.

Menejment - bu alohida fazilatlar va shaxsiy tayyorgarlikni talab qiladigan maxsus kasb. Menejer nafaqat menejment sohasida yaxshi mutaxassis, balki menejment sohasida yetuk mutaxassis hamdir. Menejment ko'pincha iste'dod, yuqori mahorat va ilg'or mahorat talab qiladigan san'at deb ataladi. Biroq, menejment nazariyasi va amaliyotining boshidanoq ilmiy menejment faqat uni amalga oshirish uchun tegishli ilmiy tayyorgarlikka ega bo'lgan shaxs uchun samarali hisoblanadi. Aslida iste'dod – qobiliyat va yuksak mahoratdir. Psixologiya va menejment fani nuqtai nazaridan, turli tadqiqotchilar, nazariyotchilarning ishlariga asoslanib,

zamonaviy madaniy va muvaffaqiyatli menejerning psixologik portretining quyidagi asosiy tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin: - shaxs sifatida rahbarning umumiy xususiyatlari. ; - boshqaruv va boshqaruv sohasida bilimga ega bo'lishi; - bozor-iqtisodiy va sanoat ishlab chiqarish jarayonlariga tayyorlik; - biznes va tadbirkorlik ko'nikmalari; - Odamlar bilan ishlash qobiliyati va bunga tayyorlik. Shunday qilib, menejer - bu ilmiy sifat va menejment tomonidan ishlab chiqilgan mezonlarga to'liq javob beradigan, shaxsiy fazilatlari va boshqaruv tayyorgarligi yuqori darajada rivojlangan professionaldir. Qolaversa, zamonaviy boshqaruvchi o'z davrining insoni, ayniqsa, biz o'z kamchiliklarimizni bartaraf etish, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini yaratishdek murakkab davrni boshdan kechirayotgan bir paytda. Uning ishining ana shu xususiyatlari uning shaxsi va kasbiy mahoratiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi, psixologik portretining asosini tashkil qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Moshkov V.N. Boshqaruv psixologiyasi . // Qo'llanma. Sankt-Peterburg : Pyotr, 2000 yil.
2. Quvandiqova G.G., Yulchieva Z.N. O'quv jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish // Fan va ta'lim bugun, 2018. No3 (26). 53-54-betlar.
3. Quvandikova G.G., Hamroqulova D.F., Yo'lchieva Z.N. Ta'limni individuallashtirish jarayoniga gumanistik yondashuv // Evropa tadqiqot . No 1 (24), 2017 y., 74-76-betlar.
4. Quvandiqova G.G., Yo'lchieva Z.N. Ta'lim samaradorligini oshirishda mediatexnologiyalardan foydalanishning uslubiy asoslari // Fan, texnologiya va ta'lim, 2019. No 2 (55) . 49-51-betlar.
5. Yo'lchieva Z.N. Texnik universitet talabalari o'rtasida kasbiy fazilatlarni rivojlantirish // Fan, texnologiya va ta'lim, 2019. No 10 (63). 38-40-betlar.
6. Yo'lchieva Z.N. Professional psixologiya asosiy mutaxassislik sifatida